

Ірина Ломачинська
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
e-mail: i.lomachynska@kubg.edu.ua
ORCID 0000-0003-2537-6322

Михайло Кравець
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
m.kravets.asp@kubg.edu.ua
(ORCID 0009-0004-1702-7450)

Результати соціологічного опитування: благодійна діяльність релігійних організацій і соціальні мережі в умовах війни

Соціологічне опитування проводилося у березні 2026 року. У опитуванні взяли участь представники релігійних громад м. Києва різних вікових категорій від 18 до 70 років. Загальна кількість учасників становила 85 респондентів. За рівнем освіти: 56, 5 % респондентів мали середню освіту, 22,4% мали незакінчену вищу, 21,1% мали вищу освіту. Серед опитаних 78,8% респондентів – жінки, 21,2% респондентів – чоловіки. Усі учасники проінформовані про мету дослідження та анонімність їхніх відповідей, добровільно погодилися взяти участь в опитуванні. Етап діагностики базувався на письмовій анкеті, заповненій через Google Forms (оригінальний дизайн вмісту).

Особливості благодійної діяльності релігійних організацій

Переважає більшість респондентів (98,8%) підтвердила отримання допомоги від релігійних організацій, що свідчить про високий рівень залученості релігійних громад до подолання гуманітарних наслідків війни.

Найчастіше респонденти отримували гуманітарну допомогу (97,6%), що вказує на пріоритетність базових потреб населення у воєнний період. Значна частка духовної підтримки (65,5%) свідчить про важливу роль релігійних організацій у забезпеченні морально-психологічної стійкості громадян. Менш поширеними виявилися фінансова, психологічна та медична допомога, що може пояснюватися обмеженістю ресурсів або складністю організації спеціалізованих послуг у кризових умовах.

Регулярну взаємодію з благодійними ініціативами релігійних організацій зазначили 58,8% респондентів, що свідчить про стійкість комунікації між церковними структурами та населенням. Водночас частина учасників контактує з такими ініціативами лише епізодично, що може бути пов'язано із соціальними, територіальними чи інформаційними бар'єрами.

Переважає більшість респондентів оцінила ефективність допомоги на високому рівні: 34,1% поставили оцінку «4», а 48,2% — «5». Це свідчить про позитивне суспільне сприйняття діяльності релігійних організацій у кризовий період.

Повну довіру до релігійних організацій висловили 78,8% опитаних, що демонструє високий рівень морального авторитету церков у суспільстві.

Пріоритетними категоріями для надання допомоги респонденти найчастіше визначали військових (48,2%) та малозабезпечених громадян (45,9%). Значна увага також приділяється літнім людям і пораненим. Отримані результати свідчать про формування в умовах війни соціальної етики солідарності, де пріоритет надається тим, хто найбільше постраждав від воєнних дій. 94,1% опитаних здійснювали пожертви через релігійні організації, що свідчить про високий рівень суспільної довіри та активної громадянської позиції.

В оцінці взаємодії держави і релігійних організацій 82,4% респондентів підтримують ідею державної підтримки благодійних ініціатив релігійних організацій, що вказує на суспільне усвідомлення важливості партнерства між державою та церковними структурами у сфері соціальної допомоги. Найбільша частка респондентів оцінила рівень координації між релігійними організаціями та державою на середньому рівні (34,1%). Водночас значна кількість низьких оцінок свідчить про наявність проблем у взаємодії між інституціями.

Благодійні ініціативи у соціальних мережах

94,1% респондентів зазначили, що отримували інформацію про благодійну діяльність через церковні громади, що підтверджує важливу роль релігійних спільнот як ефективних каналів соціальної комунікації в умовах війни. Водночас, 58,8% опитаних користуються соціальними мережами щодня, що свідчить про досить високий рівень цифрової інтеграції населення. І хоча 49,4% респондентів підтвердили, що зустрічали подібну інформацію у соціальних мережах, однак, значна частина або не бачила її, або вагалася з відповіддю. Це свідчить про недостатню ефективність цифрової комунікації релігійних організацій.

У оцінці ефективності соціальних мереж як джерела інформування про благодійні ініціативи найбільш поширеним джерелом інформації респонденти називали Telegram (47,1%) та Facebook (40%). Меншу популярність мають Instagram, TikTok і YouTube, що свідчить про різну специфіку ставлення опитаних респондентів до соціальних мереж.

44,7% респондентів здійснювали пожертви після ознайомлення з інформацією у соціальних мережах, що підтверджує значний мобілізаційний потенціал цифрових платформ у сфері благодійності. Водночас, щодо оцінки рівня довіри до благодійних зборів у соцмережах, то найбільше респондентів оцінили довіру до онлайн-зборів на середньому або вище середнього рівні. Водночас наявність значної частки низьких оцінок демонструє існування суспільних побоювань щодо шахрайства та непрозорості цифрових зборів.

Найпоширенішими формами онлайн-підтримки стали: передача речей (17,6%), інформаційна підтримка (17,6%) та грошові внески (15,3%), що демонструє багатовимірність цифрової благодійності, яка охоплює не лише фінансову допомогу, а й інформаційну та організаційну підтримку.

37,6% респондентів часто поширювали інформацію про благодійні ініціативи, а ще 37,6% робили це інколи, що свідчить про достатньо високий рівень інформаційної участі населення у підтримці благодійних проєктів.

Найпоширенішим способом інформування у респондентів стали особисті повідомлення (58,8%).

Щодо мотиваційних чинників благодійності, то за результатами опитування, найбільший вплив на готовність робити пожертви мають особисті історії (62,4%) та заклики духовенства (41,2%), що свідчить про переважання емоційної складової у релігійній благодійності. Загалом, у оцінці ефективності використання соціальних мереж у благодійних ініціативах майже половина респондентів (45,9%) оцінила як середню, 17,6% - вище середньої, 16,5% як дуже якісну, що свідчить про визнання потенціалу цифрових платформ у мобілізації ресурсів та поширенні інформації. Отримані результати демонструють, що соціальні мережі поступово стають важливим інструментом церковної комунікації, хоча традиційні форми взаємодії залишаються домінуючими.

Чи отримували Ви допомогу від релігійних організацій під час війни?

85 відповідей

Якщо так, яку саме допомогу Ви отримували? (можна обрати кілька)

84 відповіді

Наскільки часто Ви взаємодієте з релігійними благодійними ініціативами?

85 відповідей

Оцініть ефективність допомоги релігійних організацій (1 — дуже низька, 5 — дуже висока).

85 відповідей

Чи довіряєте Ви релігійним організаціям як надавачам благодійної допомоги?

85 відповідей

На Вашу думку, кому насамперед має надаватися допомога? (до 2 варіантів)

85 відповідей

Чи робили Ви особисто пожертви через релігійні організації під час війни?

85 відповідей

Чи повинна держава підтримувати благодійні проекти релігійних організацій?

85 відповідей

Оцініть рівень координації релігійних організацій з державою (1 – дуже низька, 5 – дуже висока).

85 відповідей

Чи отримували Ви інформацію про благодійну діяльність через церкву/релігійну громаду?

85 відповідей

Як часто Ви користуєтеся соціальними мережами?

85 відповідей

Чи зустрічали Ви у соцмережах інформацію про благодійну діяльність релігійних організацій?

85 відповідей

Які саме соціальні мережі є для Вас джерелом такої інформації? (можна обрати кілька)

85 відповідей

Чи робили Ви пожертви після отримання інформації із соціальних мереж?

85 відповідей

Оцініть рівень довіри до благодійних зборів релігійних організацій у соцмережах.

85 відповідей

Які форми допомоги Ви підтримували онлайн?

85 відповідей

Чи поширювали Ви інформацію про благодійні ініціативи релігійних організацій?

85 відповідей

Які способи поширення Ви використовували?

85 відповідей

Які види контенту найбільше спонукають до пожертви?

85 відповідей

Наскільки соціальні мережі сприяють розвитку церковної благодійності?

85 відповідей

